

XORIJIY MAKTABLARDA MADANIY MUHITNING AHAMIYATI

Malikova Dilraxon Maxmudovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). E-mail: dmalika11@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927366>

Annotatsiya. Maqolada umum o‘rta ta‘lim maktablarida xorijiy mamlakatlar ta‘lim tizimini o‘rganish natijasida madaniy muhitni yaxshilash xaqida so‘z yuritilgan. Skandinaviya mamlakatlari ta‘lim tizimi misolida tadqiqot ishlari bajarilganligi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim tizimi, xorijiy maktablar, muhit, madaniy muhit, tajribalar, iste‘dod va qobiliyat.

Rivojlanib borayotgan yangi O‘zbekiston ta‘lim tizimi ham chuqur islohotlarga ehtiyoj sezmoqda. Sobiq ittifoq davridagi o‘n yillik ta‘lim tizimidan voz kechib, to‘qqiz yillik majburiy hamda uch yillik akademik yoki kasb-hunarga ixtisoslashgan ta‘limga o‘tildi. Keyinchalik yana o‘n bir yillik ta‘lim tizimiga qaytishga qaror qilindi. Bu kabi keskin o‘zgarishlar ayrim o‘quvchilarda stress holatini uyg‘otdi. Hatto, ba‘zi o‘qituvchilarda ham salbiy o‘zgarishlarni ko‘rdik.

Xo‘sh, xorijiy davlatlarda ham bunday holatlarga duch kelishganmi? Og‘ir vaziyatlardan qanday chiqib ketishgan? Kelgusida bunday hollarga tushmaslik uchun qanday chora-tadbirlar ko‘rish zarur? Quyida biz Skandinaviya mamlakatlari misolida ushbu muammoga qanday yechim topilganini ko‘rib chiqamiz va tadbiq qilingan amaliy choralarni tahlil qilamiz.

Butunjahon ta‘lim tizimida yetakchi o‘rinlarni egallab kelayotgan Finlyandiya, Shvetsiya, Norvegiya hamda Daniya kabi mamlakatlarda kelajak avlod tarbiyasi va bilim olishiga qattiq e‘tibor beriladi. Davlat va hukumat rahbarlari o‘quvchilarning dunyo andozalariga xos tarzda bilim olishlari uchun kuch hamda mablag‘ni ayamaydilar, chunki har bir bola maktabga borar ekan, u yerda o‘zini erkin his qilishi, tengdoshlari bilan barobar yangilikka intilishi va o‘zining mamlakat kelajak hayotini qurishga mas‘ul ekanligini anglab yetishi nazarda tutiladi.

Maktablar davlat homiyligida, mamlakatlardagi o‘quvchilarning salmoqli qismi shu maskanlarda tahsil oladi. Atigi o‘n foiz atrofida bolalar xususiy maktablarga qatnaydilar. O‘qish uch bosqichda tashkil etilgan. Shvetsiya va Norvegiyada o‘n uch yillik, Finlyandiyada o‘n ikki yillik tizimda tashkil etilgan. Daniyada esa, bolalarning maktabga qatnashi ota-onalar ixtiyorida. Ammo yetti yoshdan o‘n olti yoshgacha hamma bola ta‘lim olishi shart. Garchi bolalarning maktabga borishi yoki uyda tahsil olishi ixtiyoriy bo‘lsada, mazkur mamlakat aholisining to‘qson to‘qqiz foizdan ortiqroq aholisi savodli va jahon ta‘lim tizimlari reytingida yigirma to‘rtinchi o‘rinni egallaydi.

Shvetsiya juda ko‘p yillardan buyon ta‘lim tizimini mukammallashtirish ustida ish olib bormoqda. Maktablarda o‘quvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Birinchidan, oltinchi sinfgacha bo‘lgan bolalar yuqori sinf o‘quvchilaridan ajratib, ya‘ni boshqa binoda o‘qitiladi. Boshlang‘ich sinflarda baho qo‘yilmaydi, balki o‘quvchining taffakkuri hamda dunyoqarashi rivojlantiriladi. Maktablarda madaniy muhit juda yaxshi bo‘lgani sababli, o‘quvchilar u yerga astoydil qatnaydilar. O‘zlarini qiynayotgan murakkab masalalar bo‘yicha maslahatlashadigan mutaxassislar mavjud.

Oltinchi sinfgacha o‘zlashtirish uchun hech qanday baho olmay o‘qiyotgan o‘quvchilar o‘rtasida raqobat yuzaga kelmaydi, o‘qituvchi o‘quvchilarning iste‘dodini, qobiliyatini ochib beradi. Olti-to‘qqiz yoshli bolalar maktabda shved tili, tabiatshunoslik, uy ishlarini yuritish hamda jamiyatshunoslikni o‘rganadilar. Jismoniy tarbiya darslari o‘quvchilarga juda yoqadi,

chunki ular nafaqat maktab hududida aylanishadi, balki o’rmon sayohatiga ham chiqishadi. Ikkinchi sinfdan boshlab o’quvchilar ingliz tili mashg’ulotlariga kirishib borishadi, ammo bu ham ularni qiynamaydi, sababi, ular tilni qo’shiqlar, o’yinlar va multfilmlar ko’magida o’zlashtirishadi. Jamiyatshunoslik darslarida o’quvchilarga mamlakat va jahon yangiliklari namoyish etiladi, axir har kuni bu ko’rsatuv televideniye orqali efirga uzatiladi hamda muharrirlar kichik tomoshabinlar qabul qila oladigan darajada soddalashtirib tayyorlashadi. Uy ishlarini o’rgatadigan mashg’ulotlar barcha o’quvchilarga birdek yoqadi, darsda ular o’yinchoqlar tikishadi, oson ovqatlar tayyorlashadi va hokazo. Uzaytirilgan kun mashg’ulotlari bu mamlakatda “shodlikning davomi” deb atalishini hisobga olsak, maktab muhiti o’quvchilarga juda yoqadi, ular bu maskanda o’zligini topadi, axir Shvetsiyada bolalar ham kattalar kabi hurmat qilinadi va hech kim ularning kamsitilishiga yo’l qo’ymaydi. Uchinchi, oltinchi hamda sakkizinchi sinf bitiruvchilari topshiradigan imtihonlar maktab reytingini belgilab beradi. Majburiy to’qqiz yillikdan keyingi ta’lim ixtiyoriy bo’lsada, ikki ming yigirmanchi yil hisob-kitoblariga ko’ra yetmish ikki foiz o’quvchi o’n ikki yillik ma’lumotga egalik hujjatlarini qo’lga kiritgan.

Norvegiya ta’lim tizimi ham Shvetsiyanikiga o’xshab ketadi. Ta’lim tizimi uch bosqichdan iborat. Maktablar davlat tomonidan moliyalashtirilgan, ammo mamlakatda xususiy ta’lim maskanlari ham mavjud. Ota-onalar o’qituvchilar bilan hamkorlikda farzandlarining ta’lim olishiga mas’ul bo’lishadi. Maktablar o’quvchilar uchun ko’pgina qulayliklar yaratadi, shu bois, ular darslarni qoldirmaslikka harakat qilishadi. Kuni uzaytirilgan guruhlar uchun pul to’lansada, talabgorlar ko’p va ular maktabda zerikib qolmaydilar.

O’zlashtirishda qiynalayotgan o’quvchilar qo’shimcha darslarga qatnashlari, yakka mashg’ulotlarda shug’ullanishlari mumkin.

Finlyandiya maktablari ibrat olsa arziydigan ta’lim maskanlaridandir. Maktab o’quvchilarning sevimli joyi, har doim o’quvchilarni qo’llab-quvvatlaydigan o’qituvchilar u yerda mehnat faoliyatini yuritishadi. Maosh bir oz kam bo’lsa ham o’qituvchilik o’rinlariga hamisha talabgorlar yetarli. Finlyandiya kelajagining murabbiylariga juda yuqori talablar qo’yiladi, ya’ni ular eng kamida magistr darajasiga ega bo’lishlari lozim, o’quvchilarga bosim o’tkazmasliklari va agar ular so’rasa bir savolga takror va takror javob berishlari zarur. Chunki o’zlashtirishning qoniqarsizligiga doimo o’qituvchi javobgar. Maktab reytingi o’quvchilar o’zlashtirishiga qarab belgilanadi.

Maktabga qatnayotgan o’quvchilar forma kiymaydilar, davlat tomonidan darslik va ovqat bilan ta’minlanadilar. O’quvchilarga darsliklarni avaylab ishlatish ta’kidlanadi, axir keyingi yil boshqalar ham shu kitoblardan foydalanishlari kerak bo’ladi-da.

Maktablarda mavjud qoidalarga ko’ra, darsliklar maktab ma’muriyati tanlagan nashriyotdan sotib olinadi. O’n ikki yillik majburiy ta’limning to’qqiz yili o’rta maktablarda berilsa, qolgan uch yilini yoshlar ota-onalari bilan maslahatlashib tanlaydilar. Bu tanlov ularning butun kelajagini belgilab beradi.

Prezidentimiz xalqaro tajribalarni o’rganib, respublikamiz ta’lim tizimiga yangilik olib kelish maqsadida Qashqadaryo viloyatidagi qirq oltita maktabda Finlyandiya ta’lim tizimi asosida o’qitish haqida qaror qabul qildilar. Ikki ming yigirma uchinchi, ikki ming yigirma to’rtinchi o’quv yilidan boshlab amaliy ishlar boshlanadi. Ammo maktablarda ta’lim tizimini ko’r-ko’rona ko’chirib olib hech qanday natijaga erishib bo’lmaydi. Eng avval maktablarda madaniy muhitga e’tibor berish lozim. Ta’lim dargohlari o’quvchilar uchun majburiyat yuzasidan borish lozim bo’lgan manzil emas, balki barcha intiladigan, iliq xotiralar bilan yodga

oladigan maskanga aylanishi shart. Kuzatishlar shuni ko’rsatadiki, maktablarda umumiy fanlar bilan birga tanlangan fanlar bo’yicha ham bilim olish ijobiy natijalarga olib keladi. Mamlakatimizda ixtisoslashtirilgan va ijod maktablari tashkil etilgan, ammo bu o’quvchilarning elita (tanlangan) va oddiylarga bo’linib qolishlariga sabab bo’lmayaptimi?! Masalan, Finlyandiya maktablari barchaga bir xil sharoit yaratgan, hech qanday maxsus sinflar yoki alohida maktablar yo’q. Xususiy maktablar esa juda kam va ularga talab ham oz.

Yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek, Skandinaviya mamlakatlaridagi maktablarda uchinchi, ba’zan oltinchi sinfgacha o’quvchilar umuman baho olmaydilar, bu holat ular o’rtasidagi do’stona munosabatlarga sabab bo’ladi. Raqobat bor joyda natija bo’ladi, deyish har doim ham to’g’ri emas. O’qituvchilarning sevimli o’quvchilari paydo bo’lishi tabiiy hol, ammo ular buni sezdirmasliklari kerak, aks holda sinfdagi yoki maktabdagi muhit buziladi.

Yana bir holat shundan iboratki, Skandinaviya mamlakatlari o’quvchilarga arzon narxlarda qulay shartlarda nootbuklar sotishni yo’lga qo’ygan, bu esa, oilada ham, maktabda ham har bir o’quvchi shaxsiy texnika vositasidan foydalanishini ta’minlaydi. Bir xil sharoitda malakali o’qituvchilar yordamida zamonaviy darsliklar asosida ta’lim olgan o’quvchilar imtihonlarda ajoyib natijalarga erishadilar.

Xulosa o’rnida shuni bayon qilamizki, Finlyandiya, Shvetsiya, Norvegiya hamda Daniya kabi mamlakatlar ta’lim tizimida biz o’rganishimiz kerak bo’ladigan jihatlar talaygina, biroq bu bilan u turdagi tizimni ko’chirib olishimiz lozim demoqchi emasmiz. Negaki, to’qqiz plyus uch tizimi bizga yaxshi tanish va undan yaqindagina voz kechdik. Shuningdek, maktablarimizda maxsus formaning joriy etilishi ham mamlakatimizda zarurat ekanligini vaqt ko’rsatib berdi.

Muammolarni o’rganib, quyidagi tavsiyalarni bermoqchimiz:

1. Umum o’rta ta’lim maktablari xorijiy maktablar bilan hamkorlik qilishlari maqsadga muvofiq;
2. O’quvchilar davlat tomonidan subsidiyalashtirish asosida arzon texnik vositalar bilan ta’minlanishi ularning o’zlashtirishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi;
3. Nafaqat fan o’qituvchilari, balki boshlang’ich sinf o’qituvchilari ham xorijiy maktablarda tajriba almashish uchun borsalar ta’lim jarayonida madaniy muhitni yaratishning natijaviyligi ortadi.

REFERENCES

1. K. Jalilov “Finlyandiya tajribasi” O’zbekistonda ta’lim muammolarini xal qila oladimi?”
2. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.0f0e50ba-645162e5-aaa1a19e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Norway
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Obrazovanie_v_Shvesii